

СЕКСУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Инга КУРАШОВ

Республика Молдова

В статье приведены результаты реферативного исследования сексуальной активности в подростковом возрасте. В работе отражены основные факторы, являющиеся результатом сексуальной активности подростков: биологические, психологические и социальные. В заключении представлены результаты структурного анализа и определена ключевая проблема, препятствующая развитию половой культуры подростков Республики Молдова.

Ключевые слова: секс, сексуальные отношения, половое воспитание, половые отношения подростков, психология подростковой сексуальности.

SEXUAL ACTIVITY IN ADOLESCENCE

The article presents the results of a summary study of sexual activity in adolescence. The paper reflects the main factors that result from the sexual activity of adolescents: biological, psychological and social. In conclusion, the results of a structural analysis were carried out and the key problem hindering the development of the sexual culture of adolescents in the Russian Federation was presented.

Keywords: sex, sexual relations, sex education, sexual relations of adolescents, psychology of adolescent sexuality.

Введение

Некоторые патологические состояния, присущие подростковому возрасту, такие как анорексия, булимия и попытки самоубийства, можно рассматривать как стратегию психологической защиты от тревожных изменений в организме в период полового созревания и психологических трансформаций, присущих подростковому возрасту и самому процессу полового созревания [1-3].

Одна из важнейших задач подросткового возраста – приобретение взрослой генитальной сексуальности, которая включает эволюцию и развитие биологических, психологических и социальных факторов и обуславливает актуальность исследования.

Цель исследования: изучение сексуальной активности в подростковом возрасте в контексте психологических особенностей.

Методы и материалы.

В работе были использованы следующие общенаучные методы исследования: анализ, синтез, дедукция и индукция. При подготовке исследования был проведен глубокий анализ актуальной научно-

исследовательской литературы по выделенной проблематике.

Результаты и их обсуждение. Сексуальное поведение – это совокупность психических, социальных и физиологических процессов. Актуальность изучения сексуального поведения подростков обусловлена значительным влиянием последнего на физическое, физиологическое, социальное и психологическое здоровье подростка. Нарушение сексуального поведения может привести к асоциальному образу жизни, потери мотиваций, повышенной тревожности или к зависимости от наркотических веществ [1, 2, 4, 5].

Половое созревание – отправная точка взрослой сексуальности. Начало взрослой сексуальности ознаменовано биологическим половым созреванием, которое происходит на три месяца раньше каждые десять лет у молодых людей с 1830-х годов до 1960 года. Гормональные изменения влияют на организм с морфологической и функциональной точки зрения, что оказывает решающее влияние и преобразует уже существующую детскую сексуальность [6].

Во время полового созревания пробуждается ощущение сексуальности через появление фантазий в психическом аппарате и эмоциональное вложение в гениталии.

Отношения с телом лежат в основе сексуальности в подростковом возрасте. Тело, преобразованное в период полового созревания, по-иному воспринимается подростком: либо оно будет источником удовольствия и стимуляции, либо станет источником беспокойства и неприятия. В некоторых случаях у подростка могут развиваться реакции сопротивления, для противодействия телу, как источника беспокойства.

Для некоторых подростков половое созревание воспринимается как внутреннее насилие. Некоторые патологические поведения в подростковом возрасте можно рассматривать как месть за это насилие.

Рекламные и коммерческие сообщения, оценивающие эстетику и стройность тела, особенно для девочек, и подчеркивающие важность хорошо тренированного тела для мальчиков, противоречат тенденциям к малоподвижному образу жизни и значительному росту ожирения в обществе. Эти тенденции, а также иногда недостаточная поддержка семьи затрудняют переход молодого человека во взрослое тело.

Внешний вид тела подростка часто ценится взрослыми. Таким образом, подростковый возраст может получить статус постоянства, а не рассматриваться как переходная стадия во взрослую стадию. Таким образом, арена тела становится местом конкуренции между поколениями – что делает еще менее очевидной дифференциацию поколений, которая также является целью, которую необходимо достичь на протяжении всей

жизни [1, 7].

Проблема усугубляется за счет игнорирования системой образования Республики Молдова дисциплины и проблемы «Полового воспитания». Дисциплина, которую изучают во всех цивилизованных странах, игнорируется из-за консервативного лобби в правительстве и церкви.

Влияние сексуальности на подростковое поведение можно разделить на несколько факторов: социальные, биологические и психологические.

Изменения на уровне социализации молодых людей с продлением зависимости от ситуации с родителями и более поздним трудоустройством не облегчают процесс формирования взрослой личности.

Факторы, влияющие на возраст начала половой жизни, в основном связаны с возрастом полового созревания и с особенностями семьи подростка. Ранняя пубертатная трансформация, проживание в семье с одним родителем, в которой в остальном плохо воспитывается взрослым, и низкий социально-экономический уровень – это факторы, которые находятся в корреляции с ранним началом половой жизни. Социальный контекст с неустойчивым школьным руководством, отсутствием внеклассных занятий и довольно скромными амбициями с точки зрения образования, в большей степени преобладает у подростков с рискованным сексуальным поведением. Также следует подчеркнуть важность влияния группы сверстников на отношение и сексуальное поведение мальчиков в подростковом возрасте [1].

Биологические факторы. Исследования показывают, что тело достигает половой зрелости задолго до когнитивной и эмоциональной зрелости. Напомним в этой связи, что развитие префронтальной коры головного мозга, являющейся местом контроля импульсивности, не происходит до достижения возраста двадцати лет. Исследования взаимодействия гормонов, поведения и аффектов позволяют предположить, что рискованное поведение будет повсеместным в подростковом возрасте.

Психологические факторы. Тем не менее, актуальные исследования, посвященные сексуальности подростков и СПИДу, установили, что рискованное поведение не является широко распространенным среди подростков и что среди них редко встречаются систематические случаи риска. Исследования демонстрируют, что как мальчики, так и девочки считают особенно важными чувства, эмоции и нежность в сексуальных отношениях. Кроме того, авторы пришли к выводу о том, что молодые люди, которые ценят стремление к удовольствию за счет обмена и эмоций, более склонны к рискованному поведению, чем другие [8].

Выводы:

1. Половое созревание – отправная точка взрослой сексуальности. Начало взрослой сексуальности ознаменовано биологическим половым созреванием.
2. Влияние сексуальности на подростковое поведение можно разделить на несколько факторов: социальные, биологические и психологические. Изменения на уровне социализации молодых людей с продлением зависимости от ситуации с родителями и более поздним трудоустройством не облегчают процесс формирования взрослой личности.
3. Исследования показывают, что биологическая трансформация тела подростков достигает половой зрелости задолго до когнитивной и эмоциональной зрелости.
4. Тем не менее, актуальные исследования, посвященные сексуальности подростков и СПИДу, свидетельствует о том, что рискованное поведение не является широко распространенным среди подростков и что среди них редко встречаются систематические случаи риска.
5. В нашей стране существует проблема отсутствия обучения подрастающего поколения сексуальной культуре, связанная с консервативными взглядами актуальной элиты, из которой вытекает тенденция изучения подростками супер-сексуализированной поп-культуры XXI века.

Литература:

1. КОН, И.С. *Психология юношеского возраста: Проблемы формирования личности*. Москва: Просвещение, 1979. 175 с.
2. ЛАВЕРЫЧЕВА, И.Г. Негативное влияние на психику подростков публичных демонстраций секса в масс-медиа. В: *Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена*, 2013, № 156, с 49-59.
3. ТОЛСТЫХ, Н. Н. Возрастные и половые различия в представлениях подростков о своей будущей семейной жизни. В: *Психолого-педагогические проблемы воспитания детей в семье и подготовки молодежи к семейной жизни: Сборник научных трудов*. Москва: Ротапринт ВЦ Статуправления, 1980, с.68-79.
4. ГАРИФУЛЛИНА, З. Р. Гомосексуальность как феномен в восприятии подростков. В: *XLVI итоговая студенческая научная конференция Удмуртского государственного университета: Материалы Всероссийской конференции*, Ижевск, 16–21 апреля 2018 года / Ответственный редактор А.М. МАКАРОВ. Ижевск: Удмуртский государственный

университет, 2018, с.366-368.

5. СТРОЗЕНКО, Л.А., ЛОБАНОВ, Ю.Ф., БИШЕВСКАЯ, Н.К. [и др.]. Качество жизни подростков с учетом половых особенностей. В: *Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта*, 2020, №1(17), с.97-107.
6. ШЛЯХОВА, Н.В. Связь половых стероидов с уровнем С-реактивного белка у подростков с гипоандрогенией. В: *Украинский журнал детской эндокринологии*, 2019, № 4(32), с.36-42. DOI 10.30978/UJPE2019-4-36.
7. ОНИСЬКОВА, О.В. Раннее начало половой жизни у подростков: причины и следствия. В: *Перинатология и педиатрия*, 2015, № 2(62), с.98.
8. ПРАЙЗЕНДОРФ, И.С. Особенности сексуальной самоидентичности старших подростков. В: *Известия Иркутского государственного университета. Серия: Психология*, 2019, том 27, с.89-100. DOI 10.26516/2304-1226.2019.27.89.

Данные об авторе:

Инга КУРАШОВ, докторант, Докторской Школы Социальных и Педагогических Наук, Факультет Психологии, Педагогики, Социологии и Социальной Работы, Молдавский Государственный Университет, Кишинэу, Республика Молдова

E-mail: ingakurashov@mail.ru

ORCID: 0000-0002-7285-0851